

Welche Rolle spielen Augenärzt*innen in der rehabilitativen Versorgung von blinden und sehbehinderten Menschen? – eine qualitative Interviewstudie

Karoline Mertens, Matthias Gamer, Heiner Vogel

Hintergrund:

Sehbehinderungen schränken die Selbstständigkeit und soziale Teilhabe der Betroffenen ein und gehen oft mit psychosozialen Belastungen einher. Die rehabilitative Versorgung umfasst medizinische, berufliche, psychosoziale und technische Unterstützung, wird aber oft nicht dem Bedarf entsprechend genutzt. Zu den Gründen zählt neben anderem auch fehlende Transparenz des Versorgungssystems (Wistuba, 2011). Augenärzt*innen spielen als „Gatekeeper“ (Seifert & Pfeuffer, 2023) eine zentrale Rolle, weil Menschen mit Sehbehinderung von ihnen regelmäßig Bescheinigungen benötigen.

Zielsetzung:

Das Selbstverständnis von Augenärzt*innen und ihre Rolle in der rehabilitativen Versorgung sowie die Herausforderungen, die es ihnen erschweren, Patient*innen im Zugang zur Rehabilitation zu unterstützen, soll näher bestimmt werden.

Methode:

Es wurde eine qualitative Interviewstudie durchgeführt. Von über 40 kontaktierten ambulanten Augenärzt*innen konnten fünf aus Würzburg und Umgebung (vier Männer, eine Frau, durchschnittlich 58 Jahre alt und 30 Jahre Berufserfahrung) mittels halbstrukturierter Interviews zu ihrer Rolle in der rehabilitativen Versorgung befragt werden. Die Interviews wurden transkribiert und mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring in MAXQDA ausgewertet.

Ergebnisse:

Die tatsächlich übernommenen Aufgaben der befragten Augenärzt*innen variierten, abhängig von dem individuellen Verständnis ihrer Rolle in der rehabilitativen Versorgung. Während Einige konkrete Beratungen zur Rehabilitation zu ihren Aufgaben zählten, sahen sich Andere ausschließlich in weiterleitender oder dienstleistender Funktion. Als zentrale Herausforderung wurde Zeitmangel identifiziert, der durch finanziellen Druck und hohes Patient*innenaufkommen bedingt ist. Die Interviewten zeigten unterschiedliche Ansätze in der Weiterleitungspraxis, kannten nur vereinzelt regionale rehabilitative Angebote; eine systematische Zusammenarbeit mit diesen Stellen fehlte.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis:

Die Ergebnisse legen nahe, dass Augenärzt*innen aufgrund von Zeitmangel oft keine ausführliche Beratung leisten können. Um Patient*innen gezielt weiterleiten zu können, benötigen sie umfassendere Kenntnisse der Unterstützungsangebote. Auch eine stärkere Vernetzung mit rehabilitativen Einrichtungen könnte die Transparenz des Systems verbessern, etwa indem Berater*innen in Augenarztpraxen präsent sind. Standardisierte Prozesse für die Weiterleitung oder der stärkere Einbezug von Praxisassistent*innen in die Beratung könnten sie entlasten und die Inanspruchnahme rehabilitativer Angebote erhöhen. Für eine umfassende Betrachtung müssten die verschiedenen Akteure im Versorgungssystem und die Erfahrungen von Betroffenen einbezogen werden. Weitere, v.a. quantitative Studien sollten die identifizierten Aufgaben und Herausforderungen und mögliche Ansätze zur Verbesserung des Versorgungssystems in einer repräsentativen Stichprobe untersuchen.

Quellenangaben:

Seifert, A. & Pfeuffer, A. (2023). Endbericht zur Studie „PROVIAGE“. Psychosoziale Versorgungs- und Überweisungslücken bei Sehbehinderung im Alter. Olten, HSA FHNW.

Wistuba, M. (2011). Gestaltung medizinisch-sozialer Netzwerke: ein Beitrag zur Versorgungsforschung am Beispiel der altersabhängigen Makuladegeneration (AMD). Frankfurt am Main, Peter Lang. <https://doi.org/10.3726/b13576>.